

ЖАМИЯТДА ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН ШАХСЛАРГА БЎЛГАН МУНОСАБАТ ТАРИХИ

Мадрахимова Мухайё Султонбоевна

Учтепа тумани 295-мактаб

Тарих фани ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Жамиятнинг ногиронлик масалаларига муносабатлари, шаклланиш тарихи, уларга бўлган муносабатнинг турли даврлардаги талқини тўғрисидаги маълумотлар қисқача таҳлил қилинади. Зеро, ҳозирги даврда инсон ҳуқуқлари тизимида ногиронларни ҳимоя қилиш механизмлари яратилганки, бу албатта, уларнинг жамият ҳаётида ўз ўрниларини топишига ёрдам берувчи катта омилдир.

Калит сўзлар; реабилитация, ижтимоий дунёқараш, қонуният, технология, ижтимоий модел, норматив-ҳуқуқий ҳужжат, интеграция қилиш, инклюзив таълим.

Дунёда XX асрнинг иккинчи ярмидан ижтимоий дунёқарашнинг ўзгариши натижасида инсон омилининг юқори чўққига кўтарилиши замирида имконияти чекланган шахсларга бўлган муносабат ўзгарди ва бир қанча халқаро ҳужжатлар яратилди. Бу халқаро ҳужжатлар ўзида ногиронлиги бўлган шахсларни жамиятга интеграция қилишга қаратилган ижтимоий модел ғояларини акс эттирди. Бу ўз навбатида, уларни жамиятга мослаштириш, уларнинг таълим сифатини ошириш, бандлигини таъминлаш, уларнинг реабилитация қилиш, ҳамда, уларни ҳимоя қилишнинг янгича механизмларини ишлаб чиқиш мақсадида махсус тадқиқотлар олиб бориш кераклигини кўрсатди.

Дунёдаги кўпгина давлатларнинг университетлари ва илмий марказларида ногиронларга нисбатан муносабатнинг ижтимоий модел

конуниятларини амалиётга татбиқ этиш борасида илмий тадқиқот ишлари амалга оширилган.

Бутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, бугунги кунда 1 миллиарддан ортиқ одам (дунё аҳолисининг 15 фоизи) ногиронликнинг бирор бир шаклига эга. Ўзбекистонда эса, бу кўрсаткич 600 минг нафарга тенг.[1] Шундан 16 ёшгача бўлган ногирон болалар салкам 13 фоизни ташкил қилади. Афсуски, улар жамиятнинг кундалик – сиёсий, ижтимоий, иқтисодий ва маданий ҳаётида фаол иштирок этишда турли қийинчиликларга дуч келадилар. Бу айниқса, транспорт, ишга жойлашиш, таълим, ижтимоий ва сиёсий фаолият каби соҳаларда кўзга кўринади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 46-моддасида, “Таълим тўғрисида”ги қонуннинг 23-моддасида ва бошқа махсус қонунларда жисмоний ёки руҳий ривожланишида нуқсони бўлган, ҳамда узоқ вақт даволанишга мухтож болаларни ўқитиш, тарбиялаш ва даволаш учун ихтисослаштирилган таълим муассасаларини ташкил этиш таъкидлаб ўтилади.

Ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш соҳасида Ўзбекистонда олиб бориладиган давлат сиёсати, ногиронликка эга бўлмаган шахслар ўз ҳуқуқларини қандай амалга оширсалар, ногиронлар ҳам, худди, шундай ҳуқуқга эга бўлиб, тўлақонли муносиб ҳаёт кечиришларига қаратилган.

Ҳозирги даврда, жаҳонда ногиронлар масаласига умуман, янгича ёндашув ва қарашлар асосида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Асосан, инклюзив таълим масаласи хорижий давлатларда энг долзарб масалалардан бирига айланган ва бу йўналишда фақатгина педагоглар эмас, балки, Россия ва Европа социологлари ҳам жиддий қизиқиш билан қарамоқдалар. Улар асосан, тадқиқот ишларида инклюзив таълимни ногирон болаларни жамиятга мослаштирувчи энг муҳим омил сифатида кўрсатишга ҳаракат қилганлар.

Ногиронлик масаласи қадимги даврга бориб тақалади ва шунинг учун ҳам азалдан у, инсонлар эътиборини тортиб келган. Антик даврда, айнан,

ногиронлар масаласига бағишланган асарлар бўлмаса ҳам, алломалар ўз асарларида ёзиб қолдирганлар. Илм-фаннинг аста-секин ривожланиши натижасида, олимлар инсон физиологиясидаги жараёнлар инсон онги ва тафаккуридаги ўзгаришларни илмий нуқтаи назардан асослашга интила бошлаганлар. Техника соҳасидаги кашфиётлар натижасида, ногиронлик масаласига илмий ёндашув шаклланди, уни даволашга махсус таълимни ривожлантиришга доир асарлар пайдо бўла бошлади.

Инсоният ўз тарихида ҳар доим ҳам руҳий ҳам жисмоний жиҳатдан имкониятлари чекланган одамлар билан тўқнаш келишган ва ривожланишнинг турли даврларида уларга бўлган муносабат ҳам турлича бўлган.

Ибтидоий жамоа даврида, қабила бошлиғи касалманд, мажруҳ кишиларни қабиладан чиқариб юборган. Демак, бунда жамоада фақат соғлом одамларгина қолиб меҳнат қилган. деган фараз келиб чиқади.

Илк ўрта асрларда, Марказий Осиёда масжид-у мадрасаларнинг қошларида фақир мискинларга бошпаналар ажратилган ва яқин атрофда яшайдиган кўни-кўшнилар томонидан таомлар тортиқ этилган. Энг асосийси, Амир Темур даврида ногиронлар учун нафақаларнинг жорий қилиниши [2.67В]. имконияти чекланганларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизими Ўрта Осиёда анча олдин вужудга келганлигини кўрсатади. Аммо, шарқ мамлакатларида ногиронларга бўлган муносабат тарихи етарлича чуқур ўрганилмаган.

IX-X асрларда эса Христианликни янги қабул қилган Россияда жамиятнинг ногиронларга бўлган муносабати асосан жамиятдаги камбағалларни боқиш ва уларга хайр-эхсон қилиш билан ифодаланган.

XIV-XV асрларда Европада илм-фан ва техниканинг тараққий этиши натижасида, инсонларда ногиронликнинг келиб чиқиши ҳақидаги сабаблар илмий нуқтаи назардан ўрганила бошланган. Аммо, ногирон бўлган шахслар

жамиятдан ажралган ҳолда, алоҳида, муассасаларда сақланган, улар соғлом одамлар билан бир қаторда таълим ололмаганлар ҳамда ишлай олмаганлар.

XIX аср охирларида, АҚШда ижтимоий ҳимояга мухтож аҳоли қатлами билан ишлашнинг янги йўналиши - ижтимоий хизмат юзага келади. Инсонпарварлик фаолиятининг бу йўналиши шифокорлар томонидан касаллар, майиб-мажруҳлар, ногиронлар болалар ва муҳожирлар билан ишлаш учун қабул қилинган. 1926-йилда, АҚШ университетларида турли ихтисосликлар бўйича ижтимоий соҳада болалар, аёллар, ногиронлар билан ишлаш учун, мутахассислар тайёрлашга киришилади. Бу даврда, Россияда болалар, майиб-мажруҳлар, ногиронлар қариялар билан ишловчи мутахассислар вазифасини Қизил Хоч Қўмитаси ҳамширалари, монахлар ва шифокорлар бажаришган [3.161].

XX-асрнинг 70-йилларидан бошлаб, ногиронларга бўлган муносабатнинг ижтимоий моделига асос солиндикки, ижтимоий моделнинг энг муҳим қонуниятлари сифатида ногиронлар эндиликда, алоҳида корхоналарда эмас, балки, соғлом одамлар билан биргаликда ишлашлари ва соғлом болалар билан бирга, инклюзив таълимга мослаштирилган умумтаълим мактабларида ҳам таълим олишлари мумкин деган қонуниятларни ўзида мужассам этган.

Мустақил давлат бўлгандан кейин, Ўзбекистон МДХ давлатлари ичида биринчилардан бўлиб, ногиронлик муаммосига этибор қаратади ва 1991-йилда “Ўзбекистон Республикасида ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунни қабул қилди.

Мустақиллик йилларида яратилган адабиётларда тиббиёт педагогика социология ҳуқуқшунос иқтисодчиларнинг кўпчилигининг имконияти чекланган шахсларни жамиятга ижтимоий мослаштириш механизмини такомиллаштиришга оид илмий тадқиқот ишлари жадаллаша борди. Айниқса, 2000 йилларга келиб, ногирон болаларга таълим беришнинг янги

усулларини қўллаш ва уларни соғлом болаларга ижтимоий мослаштиришга аҳамият қаратила бошлади.

М.А.Усмонованинг асарида кексалар ва имконияти чекланган шахсларни ижтимоий муҳофаза қилишнинг ҳуқуқий аспектига аҳамият қаратилган ва у, собиқ Совет иттифоқи ва мустақилликнинг дастлабки йиллардаги ижтимоий ҳимоя сиёсатига оид маълумотларни олишга ёрдам беради. [4.165В].

Ф.Ж.Ёрматов ўз асарида Ўзбекистондаги аҳолининг ижтимоий ҳимоялаш тизимига оид маълумотни жанубий вилоятлар мисолида илк бор тарихчи сифатида тадқиқ қилган бўлса-да, унинг асарида барча жабҳадаги ижтимоий масаласи қамраб олинган.[5.172В].

Мустақилликнинг дастлабки йилларидан Ўзбекистонда ҳам “Ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг қабул қилиниши имконияти чекланганларга муносиб турмуш шароитини яратиш уларнинг бандлигини таъминлаш таълим олиш ва спорт билан шуғулланишларига шароит яратиб бериш каби вазифалар белгиланди. Бу қонун асосида 100 дан ортиқ меъёрий- ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиндики, буларнинг барчаси ногиронликнинг олдини олиш уларни ижтимоий ҳимоя қилиш масаласи доимий давлат миқёсидаги долзарб вазифа даражасига кўтарилаётганлигидан далолат беради. Бинобарин, “пензионерлар ногирон ёлғиз кексалар аҳолининг бошқа еҳтиёжманд тоифаларининг тўлақонли ҳаёт кечиришларини таъминлаш учун уларга тиббий-ижтимоий ёрдам кўрсатиш тизимини янада ривожлантириш” [6]. каби муҳим вазифалар уларга нисбатан ижтимоий модел асосидаги муносабатни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, жамиятимиз ногиронлик ривожланишининг тарихий жиҳатларини ижтимоий ҳодиса сифатида билган ҳолда, жамиятимиз ривожланишининг замонавий шароитида, уларни иш билан таъминлаш масалаларига, уларнинг турмуш даражасини яхшилашга,

жамиятда муносиб ўрин эгаллашлари учун, барча шарт-шароитлар билан таъминлашга алоҳида эътибор қаратиши зарурдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1 <http://uznews.uz/category/Social/792>.
2. Мисьяк С.А. Запорожский медицинский журнал 5-Том 2. 2006. Б.161.
3. Темур тузуклари. Форсчадан А. Соғуний ва Ҳ. Кораматов таржимаси. – Тошкент: Ғ. Ғулом, 1996. – Б.67.
4. Усмонова М.А. Ўзбекистонда кексалар ва ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилишнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари. Дисс... юридик фанлари доктори. Тошкент, 2010/ - Б.172.
5. Ёрматов. Ф.Ж. Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоялаш тизими: ҳолати, жараёни. Ривожланиш истиқболлари. (1991 – 2010). Жанубий вилоятлар мисолида: Дисс... тарих фанлари номзоди, - Тошкент, 2010. – Б.172.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги Фармонининг 1 иловасида келтирилган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегияси” (Электрон ресурс) [https // strategy regulation. Gov/uz/](https://strategy.regulation.gov/uz/)